

EV ÖDEVİ KONUSUNDA YAYINLANAN MAKALELERDEKİ EĞİLİMLERİN İNCELENMESİ

REVIEW OF TRENDS IN ARTICLES ON HOMEWORK

Hakan TİRİT

MEB, hakantsarac@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0004-6707-5119>

Metin TÜRK MENOĞLU

MEB, belenyavuzssortaokulu@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0002-2781-6424>

Derya KEYFLİ

MEB, muzikderya037@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0003-0650-4795>

Levent BİNİCİ

MEB, leventalperen@hotmail.com, <https://orcid.org/0009-0006-3185-7519>

İrfan KILIÇ

MEB, irfanahmet44@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0003-9435-460X>

Ahmet KARAYILAN

MEB, ahmtkryln@hotmail.com, <https://orcid.org/0009-0000-5513-8945>

ÖZET

Yapılan arařtırmada Türkiye’de son beř yıldı ev ödevi üzerine yapılmıř yayımlar çeřitli deęiřkenlere göre incelenmesi amaçlanmıřtır. Ayrıca arařtırmada ev ödevini konu alan yayınlardaki eğilimlerin benzerlikleri ve farklılıkları, ařaęıda arařtırma sorularında gösterilen maddeler doęrultusunda ortaya konması da amaçlanmıřtır. Belirtilen amaçlar dikkate alınarak arařtırmada, betimsel içerik analizi yöntemi kullanılmıřtır. Arařtırmanın evrenini google akademik veri tabanında dizinlenen ev ödevini konu alan yayımlar oluřturmaktadır. Arařtırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi ile belirlenen 39 yayın arařtırmanın örnekleme grubundaki veri kaynaklarını oluřturmaktadır. Yapılan arařtırmada incelenen yayımlar ile ilgili verileri toplamak amacıyla arařtırmacılar tarafından literatür taraması ve uzman görüşü alınarak “Ev Ödevini Konu Alan Yayınları İnceleme Formu” hazırlanmıřtır. Arařtırmanın verileri içerik analiz teknięi ile çözümlenmiřtir. Arařtırmada ev ödevinin konu alan yayınlarda arařtırma sürecinde yöntem olarak daha çok nitel arařtırma yöntemlerinin, model olarak ise durum çalıřması modelinin dięer modellere göre daha fazla tercih edildięi belirlenmiřtir. Türkiye’de son beř yıldı ev ödevi üzerine yapılmıř yayınlarda örnekleme türü olarak amaçlı örnekleme, kolayda örnekleme, ölçüt örnekleme ve basit seçkisiz örnekleme yöntemlerinin tercih edildięi belirlenmiřtir.

Anahtar Kelimeler: Ev Ödevi, Makale, Eğilimler

ABSTRACT

The aim of the research was to examine the publications on homework in Turkey in the last five years according to various variables. In addition, the research aims to reveal the similarities and differences of trends in publications about homework, in line with the items shown in the research questions below. Considering the stated objectives, descriptive content analysis method was used in the research. The universe of the research consists of

publications on homework indexed in the Google Academic database. In the research, 39 publications determined by the criterion sampling method, one of the purposeful sampling methods, constitute the data sources in the sample group of the research. In order to collect data about the publications examined in the research, the "Homework Publications Review Form" was prepared by the researchers by reviewing the literature and taking expert opinions. The data of the research were analyzed using the content analysis technique. In the research, it was determined that in the publications on homework, qualitative research methods were preferred as a method and the case study model was preferred more than other models in the research process. It has been determined that purposive sampling, convenience sampling, criterion sampling and simple random sampling methods are preferred as sampling types in publications on homework in the last five years in Turkey.

Keywords: Homework, Article, Trends

1. GİRİŞ

Eğitim programlarının ihtiyaçlar doğrultusunda birçok kez değişime uğradığı bilinmektedir. Mevcut eğitim programları ile amaç sadece öğrencilere bilgi aktarılması ya da öğrencilerin bu bilgileri ezberlemesi değil, yeni durumlara öğrencilerin öğrendiklerini aktarabilmeleri ve günlük yaşamlarında uygulayabilmelerini sağlamaktır. Öğrencilerin istedik davranışlarında süreklilik sağlanması ve okul içerisinde öğrendikleri bilgilerin okul dışında da anlam kazanması, uygulanabilmesi ve pekiştirilmesinin desteklenmesi gerekmektedir. Bu amaçların hepsi bir plan çerçevesinde gerçekleştirilmeli ve öğrenciye istenilen davranışı nasıl kazandırabiliriz sorusu sorularak gerekli sınıf içi ve sınıf dışı çalışmalar yapılmalıdır. Sınıf dışı çalışmaların başında da ev ödevleri gelmektedir (Özer ve Öcal, 2013; Şen ve Gülcan, 2013).

Ev ödevi genelde okulda yürütülen eğitim etkinliklerinin pekiştirilmesi amacıyla okul dışında tamamlanmak üzere verilen grupça ya da bireysel olarak yapılabilen, öğrencinin sorumlu bir birey olmasını hedef edinen, aileleri eğitim sürecine dâhil eden ve sonuçları ile olumlu tutumlar elde etmeyi hedefleyen ek çalışmalardır. Evrensel bir yöntem olarak öğretmenler, öğrencilerin öğrenme ve gelişimlerini desteklemek için ev ödevini kullanmaktadır (Özer ve Öcal, 2013; Şen ve Gülcan, 2012; Turanlı, 2007).

Eğitim alanında sıklıkla kullanılan ödevler; öğrencilere sorumluluk bilinci kazandıran, kendi kendine öz disiplin oluşturmayı sağlayan, öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmesine fırsat sunan etkinliklerdir (Güneş, 2014). Bu bakımdan bakıldığında ödevler, öğrencinin öğrendiklerinin okul dışında pekiştirilmesi ve derse ön hazırlık yapması açısından eğitimciler için oldukça önemli etkinliklerdir. Ödev verilmesinin bir başka amacı ise öğrenci-ebeveyn iletişimini güçlendirmek, ebeveynlerin öğrencinin öğrenme sürecine aktif katılımını sağlamak ve eğitim kurumlarına yabancılaşmasını engellemektir (Turanlı, 2007). Günümüze kadar olan süreçte ödev konusunda farklı bakış açıları ve etkinliklerin ortaya çıktığı görülmektedir. Bu noktada oluşan farklılıklar, eğitim camiasını etkileyen yöntem, politika ve yaklaşımlara göre değişmektedir (Chouinard vd., 2006; Palardy, 1995).

Hayat boyu öğrenme, öğrencilerin kendi kendilerine öğrenmeleri ve aktif bilişsel süreçleri gerçekleştirme boyutunda ödevin önemli bir yeri vardır. Bu durumdan hareketle öğrenenlerin ödev yönetim becerilerinin kullanımının, ödevi anlamlandırma sürecine önemli etkisi olmaktadır (İyiöz, 2019). Ev ödev yönetim becerisi kazandırma sürecinde çeşitli faktörler ön plana çıkmaktadır. Çevre ile ilgili özellikler, motivasyon oluşturma, etkili zaman yönetimi, duygu ile başa çıkma, dikkat dağıtıcılar gibi boyutlar ele alınmaktadır. Ev ödev yönetim sürecinde; bireylerin kendi hayatlarını yönetme çabası ön plana çıkmaktadır. Hayat boyu öğrenme imkânı sağlayan etkinliklerden biri olan ev ödevinin yapılandırılması önemli

görülmektedir. Bu sebeple ev ödev yönetim becerilerini etkin şekilde kullanmak ve bireylere kullanma alanları yaratmak eğitim programlarına da katkı sağlayacaktır (İyiöz, 2019).

Ev ödevi yaptırılmasındaki hedef, okul içerisinde öğrenilen bilgilerin okuldan sonraki zamanlarda da ele alınarak öğrenme faaliyetinin sürdürülmesidir (Türkoğlu vd., 2014). Ev ödevi belirli bir amaca yönelik eleştirel düşünme bakış açısı kazandıran stratejik bir yöntemdir. Ödevler, öğrencilerin genel yetenek düzeyinin ortaya çıkarılmasını, hayal güçlerini, akademik başarı düzeylerini, kendilerini düzgün bir biçimde ifade etmelerini, öğrendikleri dersleri tekrar ederek kalıcılık sağlamayı amaçlamaktadır (Gedik ve Orhan, 2013; Yeşilyurt, 2006). Ödevlerin genel olarak verilme amaçlarının, ilgi çekmek, öğrencilerin ödevler yoluyla ifade güçlerini artırmak ve dersi tekrar etmek amacı ile verilmekte olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ev ödevlerinin iki tür amacı olduğu söylenebilir: Eğitsel olan ve eğitsel olmayan diye ayırım yapılabilir (Alpayar, 2020).

Ev ödevinin amaçları şu şekildedir (Demirel, 1999):

- Ev ödevleri bilginin bütünleştirilmesi, bir araya getirilmesi ve koordinasyonunu sağlar.
- Öğrencilerin başarı, ilgi, genel yetenek alanları hakkında kendini keşfetmesine yardımcı olur.
- Öğrencinin adım adım ilerleyerek başarıya hazzına ulaşmasına yardımcı olur.
- Kişide disiplin oluşturur ve zaman yönetiminde yardımcı olur.
- Öğrenilen de bilgi eksikliği olup olmadığını sınaama imkânı verir.
- Öğretmen-öğrenci-veli arasında iletişim sağlar.
- Öğrenme sürecinin evde de devam etmesine katkıda bulunur.
- Öğrencinin daha sonraki derslere hazırlıklı olmasına imkân sağlar.
- Öğrencinin içsel motivasyonunu artırır. Ders çalışmaya güdüler.
- Bireyin öğrenmeyi öğrenmesine imkân sağlayarak bireysel veya grup olarak çalışma imkânı sağlar.
- Öğrencilerin benlik bütünlüğü açısından yarar sağlar.
- Öğrencilerin kendi sorumluluklarının farkına varması ve sorumluluklarını yerine getirmesi açısından önemlidir.
- Öğrenilenleri tekrar olanağı sağlayarak kalıcılığı artırır.
- Öğretmen veli arasında bilgi paylaşımını artırır.
- Öğrencilerin zihinsel süreçlerini aktive ederek bilişsel alanın üst düzey çalışmasına yardımcı olur.

Ev ödevi konusunda araştırma yapan Cooper (2001), ödev yapmanın zorluğundan bahsederek “Ödev yönetim becerileri üzerinde çeşitli değişkenlerin etkileri karmaşık olabilir” demiştir. Öğrencilerin sahip oldukları bireysel farklılıklar büyük ölçüde ödev yönetim becerilerinde rol oynayabilir, aynı zamanda ödevlerin yapılacağı zaman ve nasıl yapılacağı da ödevi etkileyen unsurlardandır. Öğrenen bireylere, ödev verilirken onları sıkmadan, tekrar edebilecekleri, eksik kalan bilgilerin farkına varabilecekleri ev ödevleri verilmelidir. Ödevlerin kontrol edilip geri bildirim verilmesi çok önemlidir. Kontrol edilmediği zaman olumsuzluklara sebep olabilmektedir (Topkaya, 2016). Geri bildirim alamayan öğrenenler, yaptığı ödevle ilgili emin olamayanlar, hatalı yapılanları öğrenememektedir. Ödevde doğru ve yanlışlarını

öğrenemeyen öğrenci ödevin yararlı olduğuna dair inancı düşmektedir. Öğrencilerin motivasyonlarını artırabilmek için ödevin kendilerine faydalı olacağına inanmaları gerekmektedir (Kaplan, 2006). Ev ödevi öğrenenin derse aktif katılması, hazırlanması ve güdülenmesi için kullanılan yöntemlerdendir (Yuladir ve Doğan, 2009).

Ev ödevi sadece evde yapılmaz, sadece ev ortamında yapılacağını düşünmek öğrenenler için de karışıklığa sebep olabilmektedir. Ödevler, öğretmen ve veliler tarafından akademik hayatın ayrılmaz bir parçası olarak görülmektedir. Öğretmenler okul dışı zamanda öğrencilere yapması için ödev vermektedir. Öğrenciler ödevlerini; kütüphanede, bahçede, evde verilen ödevleri tamamlayabilmektedir (Güneş, 2014). Öğrencilerin evde buldukları süre, okulda bulunduğundan daha fazla olmasından dolayı ödevler yoluyla öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirebilmesi sağlanmaktadır. Bu da çoğu zaman öğrencilerin çevreleriyle geçirebilecekleri önemli zamanı almaktadır. Ödevlerle meşgul olan öğrenciler sosyal yaşamdan geri kalmaktadır (Aksu, 2018; Özer ve Öcal, 2013).

1.1. Araştırmanın Amacı

Yapılan çalışmada Türkiye’de son beş yılda ev ödevi üzerine yapılmış yayınlar çeşitli değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca çalışmada ev ödevini konu alan yayınlardaki eğilimlerin benzerlikleri ve farklılıkları, aşağıda araştırma sorularında gösterilen maddeler doğrultusunda ortaya konması da amaçlanmıştır. Araştırmanın ifade edilen amaçları çerçevesinde aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:

Ev ödevini konu alan yayınlardaki eğilimler;

- Yayın yıllarına,
- Yöntemlerine,
- Araştırma desenlerine,
- Örneklem türlerine,
- Örneklem büyüklüklerine,
- Veri kaynaklarına,
- Veri toplama araçlarına,
- Veri analiz tekniklerine göre ne şekildedir?

2. YÖNTEM

2.1. Araştırmanın Modeli

Yapılan çalışmada Türkiye’de son beş yılda ev ödevi üzerine yapılmış yayınlar çeşitli değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla çalışmada, betimsel içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu analiz türünün tercih edildiği çalışmalarda bir konu, tema, durum veya kavram üzerinde yapılan araştırmanın özelliklerini çeşitli açılardan belirlemek ve araştırmanın kapsamını ağırlıklı olarak görsel algıdan yola çıkarak ortaya koymak amacıyla ayrıntılı olarak yapılır (Jayarajah, Saat ve Rauf, 2014).

2.2. Evren ve Örneklem

Araştırmanın evrenini google akademik veri tabanında dizinlenen ev ödevini konu alan yayınlar oluşturmaktadır. Çalışmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi ile belirlenen 39 yayın araştırmanın örneklem grubundaki veri kaynaklarını oluşturmaktadır. Ölçüt örnekleme, önceden belirlenmiş bir dizi ölçütü karşılayan

durumların çalışılması ve sözü edilen ölçütlerin arařtırmacılar tarafından oluşturulması yâda daha önceden hazırlanmış bir ölçüt listesi kullanılmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Ölçüt örneklemin doğası gereği bu arařtırmanın amaçları doğrultusunda ev ödevini konu alan yayınların son beş yılda yayınlanmış olması, erişim izni olması ve dil olarak Türkçe'nin kullanılmış olması ölçüt olarak alınmıştır.

2.3. Veri Toplama Aracı

Arařtırmada incelenen yayınlar ile ilgili verileri toplamak amacıyla arařtırmacılar tarafından literatür taraması ve uzman görüşü alınarak “Ev Ödevini Konu Alan Yayınları İnceleme Formu” hazırlanmıştır. Bu formda:

- Yayın yılı,
- Arařtırma yöntemi,
- Arařtırma deseni,
- Örnekleme türü,
- Örnekleme büyüklüğü,
- Veri kaynakları,
- Veri analiz tekniklerine ait maddeler yer almaktadır.

2.4. Verilerin Toplanması

Yapılan arařtırmada ilk aşamada incelenen yayınlar google akademikte internet sayfasından belirlenmiştir. İkinci olarak arařtırmanın sınırlılıkları dikkate alınarak 39 yayın mevcut yayınlar arasından ayıklanmıştır. Üçüncü olarak 39 yayın arařtırmanın alt amaçları doğrultusunda hazırlanan kriterlere göre bilgisayar ortamında aktarılmıştır. Dördüncü olarak ise bilgisayara aktarılan veriler analiz edilerek raporlaştırılmıştır.

2.5. Verilerin Analizi

Arařtırmada 39 yayın, “Ev Ödevini Konu Alan Yayınları İnceleme Formu” ndaki ilgili sorular doğrultusunda içerik analiz tekniği ile çözümlenmiştir. İçerik analizi ile çözümlenen veriler devamında betimsel analiz yoluyla raporlaştırılmıştır.

3. BULGULAR

3.1. Yayınlandıkları Yıllara İlişkin Bulgular

Yapılan arařtırmada “Ev ödevini konu alan yayınlardaki eğilimler yayın yıllarına göre ne şekildedir? sorusuna yanıt vermek için yapılan analizler neticesinde erişilen veriler aşağıda Şekil 1’de sunulmuştur.

Şekil 1. Yayın Yıllarına Göre Dağılım

Şekil 1’de Türkiye’de son beş yılda ev ödevi üzerine yapılmış yayınlara ait bulgular incelendiğinde %18’inin (f=7) 2018 yılında, %23’ünün (f=9) 2019 yılında, %3’ünün (f=1) 2020 yılında, %20’sinin (f=8) 2021 yılında, %18’inin (f=7) 2022 yılında ve %18’inin (f=7) 2023 yılında yayınlandığı görülmektedir.

3.2. Tercih Edilen Yöntemlere İlişkin Bulgular

84

Yapılan araştırmada “Ev ödevini konu alan yayınlardaki eğilimler araştırma yöntemlerine göre dağılımı ne şekildedir? sorusuna yanıt vermek için yapılan analizler neticesinde erişilen veriler aşağıda Şekil 2’de sunulmuştur.

Şekil 2. Araştırma Yöntemlerine Göre Dağılım

Türkiye’de son beş yılda ev ödevi üzerine yapılmış yayınlara ait Şekil 2’deki bulgular incelendiğinde %77’in de (f=30) nitel, %13’ün de (f=5) nicel, %10’unda (f=4) karma yöntem tercih edildiğini görülmektedir.

3.3. Tercih Edilen Araştırma Desenlerine İlişkin Bulgular

Yapılan araştırmada “Ev ödevini konu alan yayınlardaki eğilimler araştırma desenlerine göre dağılımı ne şekildedir? sorusuna yanıt vermek için yapılan analizler neticesinde erişilen veriler aşağıda Şekil 3’te sunulmuştur.

Şekil 3. Araştırma Desenlerine Göre Dağılım

Şekil 3’te Türkiye’de son beş yılda ev ödevi üzerine yapılmış yayınlara ait bulgular incelendiğinde %28’inin (f=11) durum çalışması, %23’ünün (f=9) tarama, %21’inin (f=8) fenomenoloji, %18’inin (f=7) doküman incelemesi, %5’inin (f=2) açıklayıcı sıralı desen, %5’inin (f=2) keşfedici sıralı desen olduğu anlaşılmaktadır.

3.4. Tercih Edilen Örneklem Türlerine İlişkin Bulgular

Yapılan araştırmada “Ev ödevini konu alan yayınlardaki eğilimler örneklem türlerine göre dağılımı ne şekildedir? sorusuna yanıt vermek için yapılan analizler neticesinde erişilen veriler aşağıda Şekil 4’te sunulmuştur.

Şekil 4. Örneklem Türüne Göre Dağılım

Şekil 4'te Türkiye'de son beş yılda ev ödevi üzerine yapılmış yayınlara ait bulgular incelendiğinde %36'sında (f=14) örneklem türü olarak amaçlı örnekleme, %26'sında (f=10) kolayda örnekleme, %23'ünde (f=9) ölçüt örnekleme, %15'inde (f=6) basit seçkisiz örnekleme yönteminin tercih edildiği görülmektedir.

3.5. Örneklem Büyüklüklerine İlişkin Bulgular

Yapılan araştırmada "Ev ödevini konu alan yayınlardaki eğilimler örneklem büyüklüklerine göre dağılımı ne şekildedir?" sorusuna yanıt vermek için yapılan analizler neticesinde erişilen veriler aşağıda Şekil 5'te sunulmuştur.

Şekil 5. Örneklem Büyüklüklerine Göre Dağılım

Şekil 5'teki Türkiye'de son beş yılda ev ödevi üzerine yapılmış yayınlara ait bulgular incelendiğinde %43'ünün (f=17) örneklem büyüklüğünün 30 ve altı, %26'sının (f=10) 31-100, %13'ünün (f=5) 101 ve üzeri olduğu görülmektedir. 7 çalışmada dokümanlardan yararlanıldığından örneklem büyüklüğüne değinilmemiştir.

3.6. Veri Kaynaklarına İlişkin Bulgular

Yapılan araştırmada “Ev ödevini konu alan yayınlardaki eğilimler veri kaynaklarına göre dağılımı ne şekildedir?” sorusuna yanıt vermek için yapılan analizler neticesinde erişilen veriler aşağıda Şekil 6’da sunulmuştur.

Şekil 6. Veri Kaynaklarına Göre Dağılım

Şekil 6’daki Türkiye’de son beş yılda ev ödevi üzerine yapılmış yayınlara ait bulgular incelendiğinde %43’ünde veri kaynağı olarak öğretmenler (f=20), %21’inde öğrenciler (f=10), %25’inde dokümanlar (f=12), %11’inde öğretmen adayları (f=5), katılım gösterdiği belirlenmiştir.

3.7. Veri Toplama Araçlarına İlişkin Bulgular

Yapılan araştırmada “Ev ödevini konu alan yayınlardaki eğilimler veri toplama araçlarına göre dağılımı ne şekildedir?” sorusuna yanıt vermek için yapılan analizler neticesinde erişilen veriler aşağıda Şekil 7’de sunulmuştur.

Şekil 7. Veri Toplama Araçlarına Göre Dağılım

Şekil 7'deki Türkiye'de son beş yılda ev ödevi üzerine yapılmış yayınlara ait bulgular incelendiğinde %48'inde (f=22) veri toplamı aracı olarak görüşme formları kullanılırken, %33'ünde (f=15) dokümanlar, %19'unda (f=9) ise ölçekler kullanılmıştır.

3.8. Tercih Edilen Veri Analiz Türlerine İlişkin Bulgular

Yapılan araştırmada “Ev ödevini konu alan yayınlardaki eğilimler veri analiz tekniklerine göre dağılımı ne şekildedir? sorusuna yanıt vermek için yapılan analizler neticesinde erişilen veriler aşağıda Şekil 8'de sunulmuştur.

Şekil 8. Veri Analiz Tekniklerine Göre Dağılım

Şekil 8'deki Türkiye'de son beş yılda ev ödevi üzerine yapılmış yayınlara ait bulgular incelendiğinde %59'unda (f:22) içerik analizi, %15'inde (f:5) Anova, %15'inde (f:6) t-Testi, %13'ünde (f:5) Pearson Korelasyon analizi kullanıldığı görülmüştür.

4. SONUÇ VE ÖNERİLER

Ev ödevini konu alan yayınlar yayın yılları açısından değerlendirilmesi yapıldığında, 2018 yılında incelenen yıllar arasında en fazla yayının yapıldığı yıl olduğu belirlenmiştir. Ayrıca araştırmada ev ödevinin konu alan yayınlarda araştırma sürecinde yöntem olarak daha çok nitel araştırma yöntemlerinin tercih edildiği belirlenmiştir. Araştırmada incelenen 39 yayın içerisinde nitel araştırmalarının yoğun olması ele alınan konu ile bağlantılı olarak düşünülebilir.

Yapılan araştırmada ev ödevini konu alan yayınlarda araştırma deseni olarak durum çalışması modelinin diğer modellere göre daha fazla tercih edildiği belirlenmiştir. Bu durumun oluşmasında incelenen yayınlarda yoğun olarak nitel araştırmaların tercih edildiği gerekçe olarak gösterilebilir.

Türkiye'de son beş yılda ev ödevi üzerine yapılmış yayınlarda örneklem türü olarak amaçlı örnekleme, kolayda örnekleme, ölçüt örnekleme ve basit seçkisiz örnekleme yöntemlerinin tercih edildiği belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre nitel araştırma yaklaşımlarının

araştırma süreçlerinde yaygın olarak kullanılmasından dolayı amaçlı örnekleme yöntemlerinin ön planda olduğu söylenebilir.

Araştırmada ev ödevini konu alan yayınlar, örneklem büyüklüğü açısından değerlendirildiğinde, yarısına yakınında 30 ve altı katılımcı ile gerçekleştirilirken kalan bölümünün 30'un üzerindeki katılımcı sayısı ile gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır.

Yapılan çalışmada ev ödevini konu alan yayınların yarısından fazlasında veri kaynağı olarak öğretmen ve öğrencilerin tercih edildiği belirlenmiştir. Bu kaynakları sırası ile dokümanlar ve öğretmen adayları izlemekte olduğu saptanmıştır.

Yapılan çalışmada ev ödevini konu alan yayınların yarısından fazlasında veri toplama aracı olarak görüşme formlarının kullanıldığı belirlenmiştir. Görüşme formlarından sonra araştırmalarda dokümanlar ve ölçeklerden yararlanıldığı belirlenmiştir.

Yapılan araştırmada, ev ödevi ile ilgili yapılan yayınlar da içerik analizi, Anova, t-Testi, Pearson Korelasyon analizinin tercih edildiği belirlenirken bir kısım araştırmada herhangi bir analiz yönteminin kullanıldığına ilişkin bilgiye yer verilmediği belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre ev ödevini konu alan yayınlar için toplanan verilerin analizinde içerik analizinin yoğun olarak tercih edildiği anlaşılmaktadır.

Bu çalışmada ev ödevine yönelik yazılan yayınlar çeşitli kriterlere göre analiz edilmiştir. Bu nedenle ev ödevi ile ilgili yayınların özellikleri araştırma yöntemleri, deseni, örneklem türü, örneklem büyüklüğü, veri kaynakları, veri toplama araçları ve veri analiz türü dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu nedenle bu çalışmanın öğretmen eğitimi konusunda gelecekte yapılacak araştırmalara yol gösterici olması umulmaktadır.

Bu çalışmada ev ödevleri ile ilgili alanyazın bağlamında konunun özellikleri çeşitli değişkenlere göre belirlenmiştir. Eğilimlerin belirlenmesi, araştırmacıların literatürdeki boşlukları belirlemesine ve ödev verilme şekli ile alakalı öğretmeni eğitimi üzerine araştırma planlamasına olanak tanıyabilir. Bu bağlamda gelecekteki çalışmalarda karma yöntemlerinin seçilmesi, örneklem türlerinin belirlenmesi, örneklem büyüklüğünün artırılması, veri toplama araç ve kaynaklarının çeşitlendirilmesi üzerinde durulması ve çeşitli niceliksel veri analizleri için istatistik ve diğer ileri analitik yöntemlerin kullanılması önerilmektedir. Nitel veri analizinde içerik analizinin yanı sıra diğer veri analizi yöntemleri de kullanılabilir. Ayrıca nicel ve nitel araştırma örneklerinde çeşitlilik olmaması bu çalışmada ev ödevleri konusunda bir sınırlılığı olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla hem nicel hem de nitel araştırmalarda çeşitlilik gösteren bir örneklem sağlanması mümkün olabilir. Bu bağlamda gelecek çalışmalarda deneysel araştırma tasarımlarının kullanılması önerilmektedir. Bu sayede ev ödevi bağlamında literatürdeki önemli bir boşluğun doldurulması mümkün olacaktır.

KAYNAKÇA

- Aksu, D. (2018). Homework in learning teaching process: Sample of Hong Kong. *Journal of Multidisciplinary Studies in Education*, 2(4), 66-79.
- Alpazar, Ç. (2020). Öğretmen ve öğrenci gözünden bir ev ödevi portresi. *Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 20(1), 42-60.
- Chouinard, R., Archambault, J., Rheault, A. (2006). Les Devoirs, Corvée Inutile ou Élément Essentiel de la Réussite Scolaire ? *Revue des Sciences de l'Éducation*, 32 (2), 307-324.
- Cooper, H. (2001). *The battle over homework: Common ground for administrators, teachers, and parents* (2nd ed.). Corwin.

- Demirel, Ö. (1999). *Öğretim ilke ve yöntemleri: Öğretme sanatı*. Pegem Akademi.
- Gedik, M. ve Orhan, S. (2013). İlköğretim 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersi ödevleri hakkındaki görüşleri. *Karadeniz Araştırmaları Dergisi*, 38, 135-148.
- Güneş, F. (2014). Eğitimde ödev tartışmaları. *Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 3(2),1-25.
- İyiöz, D. (2019). *Öğrencilerin ödev yönetim stratejileri ile ödev amaç, ödev ilgi ve ödev ilişkili tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi* (Tez No. 586759) [Yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi-Adana]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
- Kaplan, B. (2006). *İlköğretim 6. sınıf "Yaşamımızı Yönlendiren Elektrik" ünitesinde ev ödevi verilmesinin öğrenci başarısına ve kavram öğrenmeye etkisi* (Tez No. 191721) [Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi-İstanbul]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
- Özer, B. ve Öcal, S. (2013). Sınıf öğretmenlerinin ev ödevlerine yönelik uygulamalarının ve görüşlerinin değerlendirilmesi. *Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi*, 2(1), 133-149.
- Palardy, M. J. (1995). Another look at homework. Homework is one of the most haphazard teaching practices in American schools today. *Principal*, 74(5), 32-33.
- Şen, H. Ş. ve Gülcan, M. G. (2012). İlköğretim 4. ve 5. sınıflarda verilen ev ödevleri konusunda veli görüşleri. *Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi*, 1(29), 29-41.
- Topkaya, Y. (2016). Sosyal bilgiler ev ödevi tutum ölçeği: Geçerlik ve güvenilirlik çalışması. *Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi*, 28, 119-128. <https://doi.org/10.14582/DUZGEF.684>
- Turanlı, A. S. (2007). Gerçek bir ikilem: Ödev vermek ya da vermemek? *Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi*, 1, 136-154.
- Türkoğlu, A., Saban, A. ve Karakuş, M. (2014). *Eğitim sürecinde ödev*. Anı.
- Yeşilyurt, S. (2006). Lise öğrencilerinin biyoloji derslerinde verilen ev ödevlerine karşı tutumları üzerine bir çalışma. *Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi*, 8(1), 37-53.
- Yuladir, C. ve Doğan, S. (2009). Fen ve teknoloji dersinde öğrencilerin ev ödevi performansını arttırmaya yönelik bir eylem araştırması. *Cankaya University Journal of Law*, 12(2), 211-238.